

Materialidade, paratextos e a leituralidade no primeiro volume do *mangá*

Bakuman

Mestrando Rogério Porto Ribeiro (CEFET-MG)

Com raízes no *ukiyo-ê*, um estilo artístico japonês surgido ao fim da era Edo (segunda metade do século XIX), o *mangá*, termo formado pelos caracteres 漫(*man*), que pode significar algo como divertido e descompromissado, e 画(*ga*), que significa desenho e/ou imagem (*mangá*, então, seria algo como desenhos divertidos), é um tipo de arte sequencial semelhante às histórias em quadrinhos ocidentais, porém, com características que lhe são peculiares. Os *mangás* comumente são publicados apenas em preto e branco e possuem um sentido de leitura típico do país nipônico, da direita para esquerda, tanto na paginação, quanto nos balões de fala, quanto nos painéis dentro da página.

Segundo Batistella (2014), a obra do artista Katsuhika Hokusai intitulada *Hokusai manga*, publicada entre 1814 e 1878, é tida como o primeiro *mangá* da história. A obra apresenta um formato sanfonado e contém críticas sociais que representavam a miséria e as revoltas populares da época. Ao fim da era Edo e início da era Meiji em 1868, o Japão voltou a permitir a entrada de estrangeiros, o que propiciou também a chegada de novas tecnologias de impressão e trouxe artistas ocidentais ao país, um deles, Georges Ferdinand Bigot, é reconhecido por influenciar na criação do formato moderno de *mangá* que encontramos hoje, aproximando esse formato às histórias em quadrinhos ocidentais. Batistella fala a respeito do *mangá* como produto cultural japonês, tendo origem na obra *Choju giga*, do século XII da Era Comum e encontrando seu formato atual ao fim do século XIX.

A arte sequencial publicada no Japão é parte representativa da cultura popular japonesa e, assim como os demais suportes de leitura, está intrinsecamente conectada aos aspectos que constituem a nação, como a história, a política, a economia e as noções de família, ideologia e sujeitos feminino e masculino. A partir de sua primeira aparição no Japão como caricatura em grandes rolos, *mangá* passou por inúmeras modificações quanto ao traçado das ilustrações, ao formato das publicações, ao tema e ao público a que se dirigia até alcançar o formato que tem atualmente. (BATISTELLA, 2014, p. 39)

Figura 1. A grande onda de Kanagawa de Katsushika Hokusai (1760-1849)

Fonte: Mundo de K

Figura 2. Capa do livro *Hokusai Manga: Complete Collection*

Fonte: Amazon

Os *mangás* chegaram ao Brasil com a imigração japonesa ao país no século XX. Inicialmente, seria possível encontrar apenas versões japonesas de *mangás* à venda em lojinhas no bairro da Liberdade, na cidade São Paulo (LUYTEN, 2000). Foi com a fundação da ABRADEMI (Associação Brasileira de Desenhistas de *Mangás* e Ilustrações), em 1983, que essas obras foram mais difundidas por todo país, por meio de eventos culturais, aulas e concursos

de *mangás* promovidos pela associação, fortalecendo o gênero no cenário brasileiro de histórias em quadrinhos. Tal consolidação gerou um contexto que possibilitou o surgimento de editoras nacionais especializadas em *mangás*, como a Conrad, a NewPOP e a JBC, a partir dos anos 1990.

O presente trabalho trata de uma análise material e paratextual de um *mangá* publicado pela editora JBC, mais precisamente o primeiro volume do título *Bakuman*, com o objetivo de compreender melhor o processo de edição de *mangás* em formato impresso no Brasil. Nosso estudo partirá da definição de paratexto dada por Gérard Genette em seu livro *Paratextos Editoriais* (2009), para avaliar se e de que modo os paratextos do objeto influenciam em sua leitura, tendo como base o conceito dado por Dale e Chall em *The concept of readability* (1949). Com a fundamentação teórica devidamente estabelecida, realizaremos a coleta de dados, expondo a realização material do objeto e exibindo os paratextos presentes em seu conteúdo. Em seguida, refletiremos sobre como os dados coletados se relacionam ou não com a leitura da obra.

Consideramos relevante contribuir com um estudo que tenha foco em *mangás* com um viés de estudos de edição. Objetivo a ser concretizado por meio da investigação das características materiais e paratextuais de tais publicações e como elas auxiliam ou não na leitura¹ de tais obras. Para o presente trabalho, escolhemos como objeto de pesquisa o primeiro volume de *Bakuman*, publicado em formato *tankoubon* pela editora JBC. Tal pesquisa objetiva compreender melhor o processo de edição de *mangás* em formato impresso no Brasil, pois consideramos tratar-se de uma oportunidade para colaborar para a construção de conhecimento acadêmico a respeito de um campo de produção editorial que possui décadas de história no país e auxiliar na conscientização relativa à riqueza do mercado editorial de *mangás* como um campo artístico relevante também do ponto de vista intelectual.

Por fim, ao mencionarmos o termo *tankoubon*, se faz necessário construirmos uma breve explicação a respeito dos diferentes formatos de publicação de *mangás*. De acordo com o guia de

¹ Não obstante a reflexão colocada em ponto posterior do texto, salientamos que o conceito de leitura adotado pelo presente trabalho se apoia na definição proposta por Edgar Dale e Jeanne Chall (1949), que descrevem leitura como a interação de todos os elementos presentes em um material impresso na construção da compreensão, na velocidade de leitura e na manutenção do interesse do leitor.

formatos publicados pela JBOX (2011), os formatos encontrados e suas características são as seguintes:

Tabela 1. Formatos de publicação de mangás

Formato	Características
<i>Magazine</i>	Publicação serializada semanal ou mensal. Também chamada de <i>anthology</i> .
<i>Tankoubon</i>	Compilação de 160 a 200 páginas. Dimensões aproximadas de 13cm x 18cm. O termo <i>tankoubon</i> é usado no Japão como um termo genérico para a publicação de um volume de <i>mangá</i> , podendo haver publicações que fujam um pouco das características citadas, com mais páginas, um pouco maior ou menor.
<i>Wideban</i>	Dimensões próximas ao A4, com casos que chegam ao formato A3. Pode conter o mesmo número de páginas que um <i>tanko</i> (nome abreviado para <i>tankoubon</i> usado pelas editoras e leitores) ou mais. Formato comumente usado para edições especiais e de melhor qualidade material.
<i>Kanzenban</i>	Formato considerado de luxo. <i>Kanzen</i> (完全) significa perfeito Normalmente possui mais páginas que o <i>tanko</i> . Possui papel de melhor qualidade e páginas coloridas.
<i>Bunkoban</i>	Formato com mais páginas do que o padrão <i>tanko</i> , geralmente usado em relançamentos. Costuma ter um tamanho A6. <i>Bunko</i> (文庫) significa coleção de livros. A ideia é usar o formato como um regate de um título considerado clássico.
<i>Aizouban</i>	Possui material de alta qualidade. Tem cerca de 900 páginas. Costuma ter um custo consideravelmente maior do que os outros formatos. É publicada em tiragens menores. <i>Aizouban</i> (愛蔵版) significa versão do tesouro.
<i>Shinsouban</i>	<i>Shinsouban</i> é o termo usado para versões reeditadas da obra. Possuem capas novas, além de conteúdos extras diferentes da versão anterior e páginas coloridas. Sua principal característica é se tratar de uma reorganização de seu conteúdo de forma mais profunda, podendo contar com reorganização de capítulos, páginas extras, correções, etc. Geralmente são menores que os <i>tankoubons</i> , com formato A5 ou A6 e cerca de 205 páginas.
Meio- <i>tanko</i>	No Brasil, as editoras criaram o formato meio- <i>tanko</i> . O termo surgiu entre o fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000, quando, ainda segundo o JBOX (2011), as editoras brasileiras iniciaram a publicação de um formato equivalente à metade de um <i>tankoubon</i> . Esse formato ainda é usado com o intuito de diminuir os custos unitários do volume. Com o volume dividido ao meio, surge a necessidade de criação de novas capas, “esta geralmente é a da segunda metade, dos volumes de número par” (JBOX, 2011).

Fonte: JBOX

O termo paratexto, com a presença do prefixo grego para, significando “ao lado de”, “perto de”, nos remete ao seu significado mais simples: paratexto seria todo texto que acompanha e presta algum tipo de suporte ao texto principal. Podemos pensar em diversos exemplos, dos mais simples, como título, prefácio, posfácio, dedicatória etc., aos exemplos não tão óbvios, como textos externos relativos ao autor da obra, entrevistas com o autor, por exemplo, ou mesmo relacionados à obra propriamente, como resenhas do texto em questão.

Gérard Genette, em *Paratextos Editoriais*, reflete sobre as características que definiriam o que é uma obra literária, afirmando que é constituída de “uma sequência mais ou menos longa de enunciados verbais mais ou menos plenos de significação” (GENETTE, 2009, p. 9). Partindo de tal reflexão, o autor observa que tais textos raramente se apresentariam sem produções textuais que lhe reforcem e acompanhem, textos como o título, prefácio, ilustrações etc. São estes que o autor denomina paratexto, conteúdos que, independentemente de sua forma e extensão, cercam e prolongam o texto principal com intuito de apresentá-lo. Tal apresentação se daria em dois sentidos:

no sentido habitual do verbo, mas também no sentido mais amplo: para *torná-lo presente*, para garantir sua presença no mundo, sua “recepção” e seu consumo, sob a forma, pelo menos hoje, de um livro. Esse acompanhamento, de extensão e aparências variáveis, constitui o que em outro lugar batizei de *paratexto* da obra (GENETTE, 2009, p. 9, grifo do autor)

Genette considera como paratexto tudo aquilo por meio do que um texto se torna livro e se apresenta como tal aos seus leitores. Para o autor, os paratextos habitam em uma zona indecisa, num limiar entre o “dentro” e o “fora” do texto, sem limites concretos para ambos os lados da obra. Casos como comentários feitos pelo autor, ou legitimados por ele em alguma medida, constituiriam uma zona de transição, bem como de transação entre o texto e o extratexto. Genette afirma, a respeito de tais textos:

sempre carregando um comentário autoral, ou mais ou menos legitimado pelo autor, constitui, entre o texto e o extratexto, uma zona não apenas de transição, mas também de *transação*: lugar privilegiado de uma pragmática e de uma estratégia, de uma ação sobre o público, a serviço, bem ou mal compreendido e acabado, de uma melhor acolhida do texto e de uma leitura mais pertinente – mais pertinente, entenda-se, aos olhos do autor e seus aliados. (GENETTE, 2009, p. 10, grifo do autor)

Tendo em vista a reflexão proposta por Genette, de foco sincrônico estruturalista, salientamos que o presente trabalho fará uso da visão construída na obra *Paratextos editoriais* como ferramenta teórica para coleta de dados e posterior análise do corpus escolhido. Tal escolha se dá pelo fato de Genette propor um modelo que o próprio chama de “quadro geral”

(GENETTE, 2009, p. 19). Tal paradigma nos permitira construir um trabalho capaz de analisar e compreender os paratextos presentes de forma eficiente.

A leiturabilidade (em inglês, *readability*) trata do conjunto de características que facilitam a leitura de determinado texto. Pode ser confundida com a legibilidade, que, por sua vez, conforme DuBay (2004), está relacionada à tipografia e ao layout de determinada obra. Em *The principles of readability*, de 2004, William H. DuBay expõe três definições, dadas por diferentes autores.

Em *SMOG grading-a new readability formula*, publicado em 1969, Harry McLaughlin considera a leiturabilidade como o nível que determinado grupo de pessoas considera uma leitura atraente e compreensível. DuBay (2004, p. 3) observa que se trata de uma definição que versa sobre a interação entre o texto e uma classe específica de leitores com características determinadas, como habilidade de leitura, conhecimento prévio sobre a obra e motivação para a leitura.

George Klare, em *Measurement of readability*, de 1963, define leiturabilidade como a facilidade de entender ou compreender determinado texto de acordo com a forma como ele é redigido. Segundo DuBay (2004, p. 3), Klare foca no estilo de escrita como uma característica apartada de seu conteúdo, desconsiderando também a coerência e a organização do texto em questão.

Edgar Dale e Jeanne Chall (1949), em *The concept of readability*, propõem uma definição que DuBay (2004, p. 3) considera a mais compreensível:

A soma total (incluindo todas as interações) de todos os elementos de determinado material impresso que afetam o sucesso na leitura de um determinado grupo de leitores. O sucesso está relacionado com a compreensão, velocidade de leitura e manutenção do interesse dos leitores (DALE, CHALL apud DUBAY, 2004, p. 3, tradução nossa)²

Consideramos que o conceito dado por Dale e Chall é o mais adequado para o presente projeto, dada a importância dada pelos autores à interação entre todos os elementos de um

² The sum total (including all the interactions) of all those elements within a given piece of printed material that affect the success a group of readers have with it. The success is the extent to which they understand it, read it at an optimal speed, and find it interesting.

material impresso ao avaliarem a leituraabilidade de determinada obra. Entendemos que tal definição considera a importância da materialidade, bem como dos paratextos de determinada obra em sua leituraabilidade.

Ao deliberarmos a respeito dos critérios a serem observados na definição de uma boa leituraabilidade, separaremos a análise entre duas categorias: a materialidade e os paratextos. Na parte material das publicações, avaliaremos como o formato adotado pelo título influencia ou não em sua leituraabilidade por meio de características como a qualidade do papel escolhido para o miolo e para a capa, o peso do volume, suas dimensões e o processo de acabamento. Ao abordarmos os paratextos, verificaremos como as notas de tradução e os guias de leitura influenciam na fluidez e na compreensão do texto, bem como materiais extras (como rascunhos do autor) podem contribuir para a manutenção do interesse do leitor.

Para o presente trabalho, selecionamos um título da editora JBC, fundada por Masazaku Shoji em 1992, e que se firmou ao longo de mais de duas décadas como uma das principais editoras de mangá do Brasil. A obra selecionada foi *Bakuman*, publicado pela editora em formato *tankoubon* em 20 volumes, roteirizado por Tsugumi Ohba e ilustrado por Takeshi Obata. Destacamos tal obra dentre as demais publicadas pela editora no mesmo formato, pois a mesma possui o diferencial de ser uma narrativa que trata de dois jovens autores que pretendem publicar *mangás* em uma das maiores revistas do Japão, a *Shonnen Jump*.

Quanto à coleta dos dados, salientamos que a mesma se dará por meio de pesquisa bibliográfica dos títulos selecionados como recorte do objeto analisado. O presente trabalho é uma análise qualitativa em que será avaliado como a materialidade e os paratextos do objeto analisado influenciam ou não em sua leituraabilidade.

Figura 3. 1ª Capa

Figura 4. Lombada

Figura 5. 4ª Capa

Tratando da composição material do objeto, identificamos que suas dimensões são 13,5cm de largura por 20,5cm de altura, o volume possui um total de 208 páginas, seu ISBN é 9788577874163. O material escolhido para a capa é o papel *couché* brilho, seu miolo é composto por papel-jornal e sua encadernação é sem costura (*perfect biding*). Ainda tratando da composição material, observamos que a escolha do papel-jornal para o miolo auxilia na leitura ao dar mais velocidade à leitura por sua característica porosa, que atrita melhor com as mãos do leitor ao realizar as passadas de página.

Genette (2009, p. 27) expõe que as únicas informações obrigatórias em uma capa são o nome do autor, o título e o selo do editor. Todas essas informações estão presente no objeto e, para além destas, observamos uma menção a um trabalho anterior dos mesmos autores ao incluir a frase “dos mesmos autores de *Death Note*”, entendemos essa escolha como uma tentativa de atrair os leitores que leram *Death Note* para ler a nova obra dos autores. Consideramos, também, que essa menção trata do que Genette chama de indicação global que relaciona o objeto à obra dos autores de forma mais ampla.

A essas indicações verbais, numéricas ou iconográficas localizadas costuma-se acrescentar indicações mais globais relativas ao estilo ou ao desenho de capa,

característico do editor, da coleção, ou de um grupo de coleções. (GENETTE, 2009, p. 28)

A quarta capa é muito semelhante à capa, com o acréscimo de uma tarja preta e vermelha constando o endereço eletrônico da editora, bem como a classificação indicativa da obra, código de barras e o selo das editoras brasileira e japonesa. A lombada do objeto possui diferentes orientações de impressão. A indicação do número do volume, o logo da editora, bem como uma representação iconográfica do personagem presente na capa estão impressos na horizontal, enquanto o título e o nome dos autores estão impressos na vertical.

Figura 6. Anterosto

Figura 7. Indicações editoriais

Figura 8. Página de rosto

Figura 9. Sumário

Acima, vemos os paratextos colocados antes do corpo do texto, tratam-se do anterrosto, das indicações editoriais, da página de rosto e do sumário. O anterrosto e a página de rosto trazem novamente o título da obra, acompanhado de ilustrações diversas, com algumas diferenças. O anterrosto traz informações de copyright e ano de publicação, algo semelhante a uma ficha catalográfica, enquanto a página de rosto trás os nomes dos autores e o título do capítulo. As indicações editoriais trazem informações a respeito da equipe editorial, uma espécie de página de crédito. Por fim, temos o sumário, entre os paratextos acima, este é o único que influencia na leituralidade da obra ao oferecer informações que auxiliam na navegação do leitor pela obra, ou seja, influenciando na velocidade de leitura.

Figura 10. Nota do editor

Figura 11. Nota de tradução

Figura 12. Tradução de onomatopeias

Aqui observamos um paratexto que se insere dentro e ao longo do texto, a nota, Genette define este paratexto, seja de qual tipo for, como “um enunciado de tamanho variável (basta uma

palavra) relativo a um segmento mais ou menos determinado de um texto, e disposto seja em frente seja como referência a esse segmento” (GENETTE, 2009, p. 281).

A nota do editor, aqui, tem por objetivo traduzir e trazer contexto ao leitor sobre o termo utilizado pelo personagem. Nomeamos esta nota como nota do editor, não como nota de tradução, justamente por se tratar de um texto que vai além da tradução do termo, enquanto a nota de tradução, como visto no exemplo acima, traz apenas a tradução do texto exposto no balão. Ambas as notas são paratextos que contribuem para a leitura da obra ao auxiliar na compreensão do texto, porém, trazendo o texto no idioma original ou mantendo os caracteres do japonês, trazendo maior inserção do leitor à cultura nipônica, de onde o texto se origina, contribuindo para a manutenção do interesse do leitor.

Ainda tratando de tradução, vemos a tradução de onomatopeias sendo feita por intermédio da inserção do texto em fonte similar a que é usada no texto japonês, logo abaixo dos caracteres traduzidos. Percebemos esse tipo de estratégia como benéfica para a leitura do objeto ao concluirmos que a mesma dá ao texto fluidez, dando velocidade à leitura.

Figura 13. *Storyboard 1*

Figura 14. *Storyboard 2*

Entendemos que a iniciativa de se incluir os *storyboards* como paratextos tem a intenção de contribuir para a manutenção do interesse do leitor. *Bakuman* narra a história de dois jovens autores de *mangás*, assim, trata bastante dos métodos de construção de tais obras, mergulhando nos processos criativos, editoriais e mesmo comerciais de tal mercado.

Assim, percebemos que os *storyboards*, por representarem uma etapa da construção do objeto que tem como alvo leitores interessados nas formas de se criar *mangás*, são um paratexto que pode ser bem sucedido nesta manutenção do interesse do leitor, uma das condições necessárias para dar leitura à obra.

Figura 15. Publicidade

Figura 16. Guia de leitura

Observamos, por fim, a existência de um paratexto bastante característico, uma página dupla contendo material publicitário informando sobre uma oferta de desconto na compra dos *mangás* da editora. O paratexto informa sobre o desconto e lista lojas em que é possível obter os *mangás* com desconto. Eis um paratexto que não se relaciona, complementa ou auxilia na construção do texto, mesmo compondo o volume em questão.

Como tal paratexto não se relaciona com o texto, é observável que também não agrega para a compreensão do texto, nem para a velocidade de leitura ou manutenção do interesse do leitor. Assim, não observamos contribuição alguma para a leiturabilidade do objeto.

Temos também o guia de leitura, que se encontra ao final do volume, que curiosamente seria onde o leitor ocidental esperaria ver a página de rosto, considerando que o mesmo, caso não possuía conhecimento sobre a forma do *mangá*, procederia à leitura no sentido ocidental, da esquerda para a direita. O guia se encontra ali justamente para evitar essa confusão, orientando os leitores desavisados sobre o sentido de leitura oriental, tanto no sentido da paginação, quanto do posicionamento dos balões de fala dentro dos painéis e dos painéis dentro das páginas.

Consideramos o guia de leitura o paratexto mais essencial na garantia da leiturabilidade do objeto, haja vista suas características, pois sem o guia, o leitor pode proceder à leitura no sentido inverso da obra, impossibilitando tanto sua compreensão, quanto a manutenção do interesse do leitor.

Realizamos uma breve contextualização sobre os *mangás*, em que observamos a origem do termo, seu surgimento com o *Hokusai manga*, de Katsuhika Hokusai, e a origem do *mangá* moderno com o fim da Era *Meiji* e a influência do artista francês Georges Ferdinand Bigot. Passamos um por uma exposição acerca dos conceitos de paratexto, conforme colocado por Gerard Genette e de leiturabilidade, colocado pelos autores Edgar Dale e Jeanne S. Chall, definições teóricas norteadoras do presente trabalho e, por fim, delineamos uma breve descrição do objeto e da metodologia adotada, passamos à coleta dos dados e análise dos mesmos com o objetivo de avaliar se e de que modo os paratextos presentes no primeiro volume do *mangá Bakuman* auxiliam em sua leiturabilidade.

Observando os paratextos encontrados no objeto, percebemos que, em sua maioria, os mesmo atuam de modo a auxiliar na leiturabilidade da obra, com cada tipo de paratexto servindo a um ou mais fatores que contribuem para tal, seja auxiliando na compreensão do texto, na velocidade de leitura ou na manutenção da atenção do leitor.

Diferentes paratextos, localizados em diferentes partes do objeto, com características e formatos diferentes, atuaram não somente para cumprir sua função de acordo com o que afirma Genette (2009), na composição da obra, mas também para garantir a leiturabilidade. Contudo,

ainda preservando algumas das características próprias dos *mangás* enquanto uma forma de arte característica do oriente, mais precisamente do Japão.

REFERÊNCIAS

- ABRADEMI, 2016. Disponível em <<https://www.abrademi.com/>>. Acesso em 28 de novembro de 2021.
- BATISTELLA, Danielly. *Palavras e Imagens: A transposição do Mangá para o Anime no Brasil*. 2014. 286p. Dissertação de mestrado – Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul –UFRS. Porto Alegre, 2014.
- DALE, Edgar; CHALL, Jeanne S. The concept of readability. *Elementary English*, v. 26, n. 1, p. 19-26, 1949.
- DUBAY, W.H. *The principles of readability*. Califórnia : Impact Information, 2004.
- GENETTE, Gerard. *Paratextos editoriais*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009.
- LUYTEN, S. M. B. *Mangá: O poder dos Quadrinhos Japoneses*. São Paulo: Hedra, 2000.
- LUYTEN, Sônia. Mangá produzido no Brasil: pioneirismo, experimentação e produção. In: *XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, da INTERCOM–Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Belo Horizonte (MG)*. 2003.
- MANGÁ: o Grande Guia dos Formatos. *JBOX*, 2011. Disponível em: <https://www.jbox.com.br/2011/02/06/manga-guia-de-formatos/>. Acesso em: 17, mar. 2022.
- OBATA, Takeshi; OHBA, Tsugumi. *Bakuman*. São Paulo: Editora JBC, 2011. 20 volumes.

Como citar este texto:

RIBEIRO, Rogério P. Materialidade, paratextos e a leitabilidade no primeiro volume do mangá Bakuman. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 625-639.